

TESTAMENTO DE CHRISTO.

A la fin el devoto Romance à la Assumpcion de la Virgen.

EL gran Monarca JESUS,
del Padre Eterno heredero,
teniendo la Cruz por cama
hazer quiere Testamento.

Porque la Corona, y Clavos
le tienen ya casi muerto,
y con cinco mil azotes
de llagas cubierto el cuerpo.

No por falta de poder,
que su poder es inmenso;
pero quiere con su muerte
dar á los hombres exemplo.

No muda de parecer
que muda los Santos presos
de las baxesas del Limbo,
á las altezas del Cielo.

Hicieron luego una Cruz
donde pusieron su Cuerpo
hecha de quatro maderos
Cyprés, Palma, Olivo, y Cedro.

Y á los lados de la Cruz
otras dos Cruces pusieron,
á donde los dos Ladrones
clavaron, y á Christo en medio.

Y estando Crucificado
las tres Marias vinieron,
y al pié de la Cruz se ponen,
que es voluntad del Maestro.

No le dá temor de muerte,
que de morir es contento,
mas quiere con su temor
dár á los hombres exemplo.

Pidióle el primero Ladrón,
que estava en su lado derecho
perdón, y oyendole Christo,
assi respondió, diciendo:

Hijo veys estos tres Clavos
que me tienen casi muerto,
pues aunque assido me tienen,
yo los sujeté primero.

Vestí del mismo vestido
que vistió el Padre Eterno:
pero pecaron los hombres,
y baxé á morir por ellos.

Miradme bien por si acaso
no estays de mi satisfechos,
que aqui está el Hijo de Dios
que á perdonar vino al suelo.

Muero

Muero para que heredeys
aquel Celestial Imperio,
que no podia heredarlo
ninguno sin ser yo muerto.

Nos mando otra cosa alguna,
por en mandaros al Cielo
doy lo que me dió mi Padre,
porque os lo diera por vuestro.

Y perdonando al Ladron,
baxó los ojos al suelo,
y viendo presente á Juan,
le dixo con ronco pecho:

Essa angustiada muger
vuestra Madre os encomiendo,
honradla como su hijo,
pues como Madre os la dexo.

Y á mis queridos ausentes,
razon es, les deys consuelo,
que si amo mucho á vos,
tambien amo á todos ellos.

La Virgen le dixo á Juan,
mirando á Christo el sujeto:
oy me quedo yo sin Hijo,
y vos tambien sin Maestro.

Todos los suyos le lloran,
y hacen tal sentimiento
que hasta las piedras lo sienten,
pues se partieron por medio.

Alegrase todo el Orbe,
pues doy vida siendo muerto:
y muriendo por tres dias,
vida para siempre dexo.

No lloreys, Christo les dixo,
pues muriendo doy contento,
y cumplo de mis Profetas
sus honrados pensamientos.

Si yo Catholico soy,
los míos no serán menos,
que doy Catholica Ley,
y han de serlo todos ellos.

Mando que estas dos Cruces,
despues de yo fallecido
se les hagan con la mia
debaxo de tierra su entierro.

Y aqieste Santo Ladron,
que tengo á mi lado derecho,
de sus culpas, y pecados
sumo perdon le concedo.

Y pues supo confessarme,
la Gloria eterna le dexo,
y mi Padre se la dé,
pues le perdono sus yerros.

Y pues viene á conjuntura,
el Padre el hombre encomiendo,
que encomendarle á mi Padre,
es querer favorecerle.

Y es por quien vine al mundo
por solo darle contento,
y le hago con mi muerte
heredero de mis Reynos.

Mando acabadas mis penas,
que me entierra Nicodemus
donde hará una mesa á la tierra,
la sepultura á mi Cuerpo.

Con los que están en el Limbo
que esté mi Espiritu quiero,
pues á mi querida Madre,
con mi primo Juan la dexo.

Y esta soberana Cruz,
con los tres Clavos que tengo,
passados docientos años
á Santa Elena la dexo.

Y á la grave Madalena
la consolaré en el Huerto;
mas antes de consolarla
Resuscitaré primero.

Concedo con mi Passion
la Gloria á vivos, y muertos,
que creyeron en mi Doctrina,
y esperaron su remedio.

Y por mi Sangre á los hombres
de mi Gloria los heredo,
pues oy usurpo la culpa,
que los usurpó primero.

Vestirme de trage humano,
y en Pan, y Vino me quedo,
dando al sediento á beber,
y de comer al hambriento.

Entré en el mundo tan pobre,
y tan amigo del ageno,
que hallé en el quien me vendió
por solos treinta dineros.

Adan, y Eva, y á sus hijos,
desde oy les perdono, y quiero,
que pues yo los hago propios,
no han de ser mas estrangeros.

Y á mis queridos Profetas
conmigo verlos deseo,
que los Santos por sí mismos,
son dignos de mayor premio.

Al hombre pues le perdono
le daré franco mi Cielo,
y al que antes le sugetava,
yo le tendré mas sugeto.

Y á mi Divina Justicia
tenganle todos respeto,
que justifica los Justos,
y castiga los sobervios.

Al hombre doy mi tesoro
por lo mucho que le quiero,
pues tambien le quiero, y amo,
que por él en Cruz me veo.

De aquesta grave Passion
doce horas ha que padezco,
que estoy en la Cruz clavado
pagando lo que no devo.

Tengo mi Cuerpo llagado
por rehedificar mi Templo,
y por pagar muchas culpas,
tengo muchos agujeros.

Ya con la antigua Ley
no tendrá el hombre remedio,
mi testamento reciba,
porque este es el verdadero.

Al fin quiero declararme
en mi nuevo Testamento
pues voy venciendo la muerte,
aunque por vencerla muero.

Mi Espiritu mando al Padre,
mi muerte al Sepulcro dexo,
mando á mi Madre, á Juan,
y al Santo Ladron mi Reyno.

Mando que le den al hombre
el Sacramento mi Cuerpo,
y se juntarán dos cosas
Dios, y Hombre en un momento.

Y al fin esto acabo,
y dixo á su Padre Eterno:
en vuestras manos, Señor,
mi Espiritu os encomiendo.

Romance á la Assumpcion.

OY la Paloma Divina,
en quien nunca se vió falta
para subir á su nido
el dulce buelo levanta.

Es la Paloma la Virgen
Maria llena de gracia,
oy sube á reynar al Cielo
de virtudes rodeada.

Lleva en sus divinos pies
la Luna preciosa, y clara,
y assi van dos Lunas juntas,
una bella, y otra galana.

Sube la Virgen preciosa
de resplandor tan cercada,
que á los Angeles admira,
y á toda la Corte espanta.

Pre-

Preguntanse unos à otros,
quien es esta hermosa Dama,
que tan relumbrante sube,
la Luna trahe á sus plantas?

Responden : esta es aquella,
que de la Persona Sacra
que es Segunda de las Tres,
nueve meses fué morada.

Y ahora el Hijo querido,
que sin ella no se halla,
la sube á reynar consigo
á su Corte Soberana.

Oyendo la nueva alegre,
con tan divina alabanza,
los Angeles Soberanos
dulces canciones le cantan.

Unos bendicen su Parto,
otros su Limpieza ensalzan,
y contemplando el Misterio
todos le hacen la salva.

Con Trompetas , Chirimias,
con Sacapuches , y Flautas,
con Dulzaynes , y Clarines,
y con sonoras Harpas.

Todos los Coros Divines
alzando al Cielo las manos
le cantan dulces motetes,
y dicen en voces altas :

Subid Torre de David,
subid Fuente dulce , y clara,
subid christalino Espejo,
subid fructuosa Planta.

Subid Cyprés de Sion,
subid gustosa Calandria,
subid flor del Parayso,
subid preciosa Esmeralda.

Subid Angelica Reyna,
subid Luna no eclipsada,
subid Azucena hermosa,
subid Clavellina sacra.

Subid Lucero del día,
subid hija de Santa Ana,
subid dulcissima Esposa,
subid que el Esposo os llama.

Con esto llegó la Virgen
á la Celestial morada,
de Serafines Gloriosos,
y Angeles acompañada.

Do el Padre la llama Hija,
y el Hijo Madre la llama,
y el Espiritu Santo Esposa,
de todos tres dulce amada.

Luego los angeles Santos
dizen en voz alta , y clara,
viva la Reyna del Cielo,
que oy sube á ser Coronada.

Barcelona : En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis,
en la calle de los Algodoneros.